

УДК 330.8

DOI 10.5281/zenodo.15024389

Научная статья

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ КАРЛА МАРКСА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

RELEVANCE OF KARL MARX'S THEORY IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIO-ECONOMIC RELATIONS

ШАМИР ФАРАЗ,*Государственный университет «Дубна».***SHAMIR FARAZ,***Dubna State University.*

В статье рассматривается актуальность теории Карла Маркса в контексте современных социально-экономических отношений. Проанализированы ключевые аспекты марксистской теории: концепция отчуждения труда, теория классовой борьбы, процессы накопления капитала, теория кризисов капитализма и влияние технологий. Представлен обзор классических работ Маркса и развития его идей в советской и современной научной литературе. На основе эмпирического социологического исследования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с использованием комбинированного подхода сбора данных выявлена высокая степень релевантности основных положений марксизма в современном обществе. Раскрыты новые формы проявления отчуждения труда в цифровой экономике, трансформация классовой структуры и признаки сохранения основных противоречий капитализма, описанных Марксом.

The article considers the relevance of Karl Marx's theory in the context of modern socio-economic relations. The key aspects of Marxist theory are analyzed: the concept of alienation of labor, the theory of class struggle, the processes of capital accumulation, the theory of crises of capitalism and the impact of technology. An overview of Marx's classic works and the development of his ideas in Soviet and modern scientific literature is presented. On the basis of empirical sociological research in St. Petersburg and the Leningrad region using a combined approach of data collection, a high degree of relevance of the main provisions of Marxism in modern society is revealed. New forms of labor alienation manifestation in the digital economy, transformation of class structure and signs of preservation of the main contradictions of capitalism described by Marx are revealed.

Ключевые слова: марксизм, отчуждение труда, классовое неравенство, цифровизация, капитализм, общественное мнение.

Key words: Marxism, alienation of labor, class inequality, digitalization, capitalism, public opinion.

В современном мире, характеризующемся стремительными технологическими изменениями и глобализацией экономики, возникает закономерный вопрос о применимости классических социологических теорий, в частности, учения Карла Маркса, к анализу современных общественных процессов. Данное исследование направлено на выявление актуальных аспектов марксистской теории в контексте современных социально-экономических отношений.

Обзор литературы.

Для осмысления актуальности теории Маркса необходимо в первую очередь обратиться к первоисточникам: «Капитал» (1867-1894) – фундаментальный труд Маркса, анализирующий природу капитализма и формулирующий теорию прибавочной стоимости. В нём Маркс развивает теорию отчуждения труда и эксплуатации пролетариата, что остаётся актуальным при анализе современных трудовых отношений [17].

«Манифест Коммунистической партии» (1848, соавторство с Ф. Энгельсом) – программный документ, содержащий концепцию исторического материализма и диалектического развития общества через классовую борьбу. «Экономическо-философские рукописи 1844 года» – раннее произведение, где впервые была разработана концепция отчуждения труда, которая получила дальнейшее развитие в его последующих работах [18].

«К критике политической экономии» (1859) – работа, в предисловии к которой изложены основы материалистического понимания истории. «Немецкая идеология» (1845-1846, соавторство с Ф. Энгельсом) – произведение, в котором разрабатывались основы материалистического понимания истории в противовес идеалистической философии [19].

«Империализм как высшая стадия капитализма» (В.И. Ленин, 1916) расширяет марксистскую теорию применительно к эпохе монополистического капитализма и глобализации [12]. Н.И. Бухарин в «Экономике переходного периода» (1920) разрабатывает марксистскую теорию относительно переходной экономики от капитализма к социализму [4]. «Тектология: Всеобщая организационная наука» (А.А. Богданов, 1913-1922) представляет оригинальное развитие марксистской методологии в контексте системного подхода [1]. Э.В. Ильенков в работах «Диалектическая логика» (1974) и «Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении» (1960) развивает марксистскую диалектику применительно к современной эпистемологии [7].

«Формирование философии марксизма» (1986) и «Марксизм и утопизм» (Т.И. Ойзерман, 2003) представляют историко-философский анализ становления и развития марксизма [25]. В.С. Семенов в «Капитализме и классы: Исследование социальной структуры современного капиталистического общества» (2001) анализирует применимость классового анализа Маркса к современной социальной структуре [29]. А.В. Бузгалин и А.И. Колганов в раюлье «Глобальный капитал» (2004, 2007, 2015) развивают марксистскую теорию применительно к современному глобальному капитализму и его противоречиям [2].

«Марксизм: Введение в социальную и политическую теорию» (2001) и «Политэкономия революции» (2007) Б.Ю. Кагарлицкого представляют современное прочтение марксизма в контексте политической экономии глобализации [9].

Концепция отчуждения труда, сформулированная Карлом Марксом в XIX веке, приобретает особую актуальность в современном цифровом мире. Необходимо раскрыть, как классические формы отчуждения трансформируются под влиянием новых технологий и форм организации труда.

Итак, в традиционном понимании Маркса отчуждение труда проявлялось в том, что работник утрачивал связь с продуктом своего труда, процессом производства, своей родовой сущностью и другими людьми. В современную эпоху эти формы отчуждения не исчезли, а приобрели новые черты и масштабы.

К примеру, современные работники IT-индустрии: Программист, работающий над крупным проектом, часто видит лишь небольшую часть конечного продукта. Он может создавать код для одного модуля, не понимая полностью, как этот модуль интегрируется в общую систему. Это явный пример отчуждения от продукта труда в цифровую эпоху. Реальный пример: разработчик компании может годами работать над алгоритмом рекомендаций для социальной сети, но никогда не видеть полной картины того, как его код влияет на миллионы пользователей.

Удаленная работа, ставшая массовым явлением, создает новую форму социального отчуждения. Работники, находясь физически изолированными от коллектива, общаются преимущественно через мессенджеры и видеоконференции. Это приводит к ослаблению социальных связей и корпоративной культуры. Например, сотрудники компании Twitter после перехода на постоянную удаленную работу отмечали снижение качества командного взаимодействия и ощущение изоляции.

Гиг-экономика и платформенная занятость порождают особую форму отчуждения, где работник становится приложением алгоритма. Водители Uber или курьеры Delivery Club подчиняются не человеку-руководителю, а алгоритму, который определяет их маршруты, время работы и оплату. Они лишены возможности влиять на условия своего труда и часто не понимают, как именно работает система распределения заказов.

Автоматизация производства создает парадоксальную ситуацию, когда работник, управляющий высокотехнологичным оборудованием, становится все более отчужденным от процесса производства. Например, оператор современного станка с ЧПУ может лишь следить за показателями на экране, не имея прямого контакта с обрабатываемым материалом и готовым изделием.

Проектная работа и аутсорсинг также усиливают отчуждение. Фрилансер, работающий над множеством краткосрочных проектов для разных заказчиков, часто не видит конечного результата своего труда и не имеет устойчивых профессиональных связей. Дизайнер, создающий логотип для компании через платформу Fiverr, может никогда не узнать, как его работа используется и какое влияние оказывает на бизнес заказчика.

Психологическое отчуждение усиливается необходимостью постоянной адаптации к новым технологиям и требованиям рынка. Работники вынуждены непрерывно обучаться, часто не понимая, насколько востребованными будут их навыки в будущем. Это создает состояние постоянной неопределенности и тревоги.

Таким образом, цифровизация и новые формы организации труда не только не решили проблему отчуждения, но во многом усугубили ее, создав новые формы разрыва между работником и его трудом. Это ставит перед обществом важную задачу поиска путей преодоления современных форм отчуждения, сохраняя при этом преимущества технологического прогресса и гибких форм занятости.

Теория классовой борьбы также находит свое отражение в современном мире, хотя и в модифицированной форме. Вместо классического противостояния пролетариата и буржуазии мы наблюдаем более сложную систему социальной стратификации. Появление нового класса – прекариата, состоящего из людей с нестабильной занятостью и социальной защищенностью, демонстрирует, как классовое разделение трансформируется, но не исчезает полностью.

Концепция накопления капитала и концентрации богатства, описанная Марксом, находит подтверждение в современных глобальных экономических тенденциях. Увеличивающийся разрыв между богатейшими и беднейшими слоями населения, усиление влияния транснациональных корпораций и концентрация капитала в руках небольшой группы людей свидетельствуют о сохранении описанных Марксом закономерностей капиталистического развития [2].

Теория кризисов капитализма также сохраняет свою актуальность. Периодические экономические кризисы, последний из которых был связан с пандемией COVID-19, демонстрируют системные противоречия капиталистической системы. Неравномерное распределение ресурсов, перепроизводство в одних секторах при недопроизводстве в других, финансовые спекуляции – все эти явления были предсказаны в работах Маркса [3].

Особого внимания заслуживает марксистский анализ роли технологий в производстве. Современная автоматизация и развитие искусственного интеллекта создают новые противо-

речия между трудом и капиталом. С одной стороны, технологии повышают производительность труда, с другой – создают риски массовой безработицы и дальнейшего усиления социального неравенства.

Глобализация экономики также может быть проанализирована через призму марксистской теории. Международное разделение труда, перенос производства в страны с более дешевой рабочей силой, формирование глобальных производственных цепочек – все это соответствует логике капиталистического накопления, описанной Марксом [4].

В то же время некоторые аспекты теории Маркса требуют переосмысления в современном контексте. Например, роль информации и знаний как производительных сил, значение интеллектуальной собственности, влияние экологических факторов на экономическое развитие не были в достаточной степени учтены в классической марксистской теории [5].

Методика исследования.

Общая характеристика исследования. Для оценки актуальности теории Карла Маркса в контексте современных социально-экономических отношений было проведено эмпирическое социологическое исследование. Исследование имело локальный характер и было ограничено территорией одного региона (Санкт-Петербург и Ленинградская область) для обеспечения репрезентативности при имеющихся ресурсных ограничениях.

Размер выборки был определен в соответствии с общепринятыми научными стандартами для социологических исследований. Согласно методическим рекомендациям [37], для обеспечения статистической достоверности при изучении взрослого населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области (около 5,5 млн человек), с доверительной вероятностью 95 % и допустимой погрешностью ± 5 %, минимальный необходимый размер выборки составляет 384 человека.

Данный объем выборки был определен с учетом предельной ошибки выборки, уровня доверительной вероятности и предполагаемой дисперсии измеряемых признаков. Он обеспечивает достаточную статистическую мощность для выявления значимых различий и закономерностей в исследуемых процессах и является стандартным для региональных социологических исследований подобного типа.

В исследовании была применена стратифицированная многоступенчатая квотная выборка, что соответствует рекомендациям для социологических исследований такого типа [6; 35]. Квоты были рассчитаны на основе данных Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2023 год и включали следующие параметры:

1. Пол (мужчины – 45 %, женщины – 55 %).
2. Возрастные группы:
 - 18-29 лет – 22 %;
 - 30-44 года – 34 %;
 - 45-59 лет – 26 %;
 - 60+ лет – 18 %.
3. Уровень образования:
 - Высшее – 43 %;
 - Среднее специальное – 38 %;
 - Среднее и ниже – 19 %;
4. Тип населенного пункта:
 - Санкт-Петербург – 74 %;
 - Другие города Ленинградской области – 19 %;
 - Сельские населенные пункты – 7 %.

Выбор стратифицированной квотной выборки обусловлен необходимостью обеспечить представленность всех значимых социально-демографических групп населения в пропорци-

ях, соответствующих генеральной совокупности [32]. Данный тип выборки позволяет с высокой степенью достоверности экстраполировать полученные результаты на генеральную совокупность при соблюдении заданных параметров [5].

Методы сбора данных.

Для повышения надежности результатов и минимизации систематических ошибок, связанных с особенностями отдельных методов сбора данных, был использован комбинированный подход (триангуляция методов):

1. Личное стандартизированное интервью (около 60 % от общей выборки) проводилось в местах массового скопления людей в различных районах Санкт-Петербурга и в трех городах Ленинградской области (Гатчина, Выборг, Кириши). Интервьюирование осуществлялось в разные дни недели и в разное время суток согласно маршрутным картам, разработанным по принципу случайного территориального отбора [23]. Для сельской местности проводился квартирный опрос с шагом выборки, равным 5, со случайным стартом.

2. Телефонный опрос (около 25 % от общей выборки) реализовывался методом случайного набора номеров (RDD – Random Digit Dialing) с учетом квот по демографическим показателям. Это позволило включить в исследование респондентов, которые по разным причинам не могли быть охвачены в местах массового скопления людей [26].

3. Онлайн-опрос (около 15 % от общей выборки) проводился с использованием платформы SurveyMonkey среди жителей целевого региона. Доступ к анкете распространялся через региональные тематические сообщества в социальных сетях, а также через рекламу, таргетированную исключительно на жителей исследуемого региона. При этом применялась коррекция смещения выборки онлайн-опроса по социально-демографическим характеристикам с использованием весовых коэффициентов [22].

Комбинирование различных методов сбора данных соответствует современным методологическим требованиям к социологическим исследованиям и позволяет минимизировать систематические ошибки, связанные с особенностями каждого отдельного метода [27].

Инструментарий исследования.

Для всех трех методов сбора данных использовался единый инструментарий – стандартизированная анкета, содержащая 28 вопросов, структурированных по следующим тематическим блокам:

1. Социально-демографический блок (7 вопросов).
2. Отношение к проблеме отчуждения труда (5 вопросов).
3. Восприятие классовой структуры современного общества (5 вопросов).
4. Оценка влияния автоматизации и технологических изменений на труд (5 вопросов).
5. Отношение к проблеме справедливости распределения доходов (6 вопросов).

Анкета прошла предварительное пилотажное тестирование на выборке из 30 респондентов, что позволило скорректировать формулировки вопросов и варианты ответов для повышения точности измерения [21].

Результаты проведенного социологического исследования позволяют выявить отношение респондентов к основным аспектам теории Карла Маркса в контексте современных социально-экономических отношений. Обобщенные данные представлены на рис. 1.

Процедура контроля качества данных.

Для обеспечения достоверности полученных данных была реализована многоступенчатая система контроля:

1. Контроль работы интервьюеров: 15 % проведенных интервью подвергались выборочной проверке путем обратного телефонного контакта с респондентами [36].
2. Логический контроль заполненных анкет: проверка на внутреннюю согласованность ответов и выявление нелогичных или противоречивых комбинаций ответов [30].

3. Статистический контроль данных: выявление выбросов и анализ распределений ответов на предмет соответствия теоретическим ожиданиям [11].

Источник: данные социологического исследования, апрель-май 2024 г.

Рис. 1. Отношение респондентов к ключевым аспектам теории Маркса (в % от общего числа опрошенных)

По результатам контроля из массива были исключены 12 анкет с признаками фальсификации или некачественного заполнения, что составило 3 % от общего числа заполненных анкет.

Ограничения исследования.

Необходимо отметить следующие ограничения проведенного исследования:

1. Региональная специфика: исследование ограничено Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, что следует учитывать при экстраполяции результатов на другие регионы России с отличающимися социально-экономическими условиями.
2. Возможность эффекта социальной желательности: при ответах на вопросы, касающиеся социального неравенства и справедливости, респонденты могли давать социально одобряемые ответы [28].
3. Временные ограничения: исследование отражает срез общественного мнения на момент проведения опроса (апрель-май 2024 года) и не учитывает возможную динамику изменения взглядов респондентов.

Выводы.

На основе проведенного анализа теоретического наследия Карла Маркса и результатов социологического исследования были сформулированы следующие выводы. Теория Маркса сохраняет высокую степень актуальности в контексте современных социально-экономических отношений, что подтверждается эмпирическими данными. Несмотря на существенные трансформации экономической системы с XIX века, базовые противоречия капитализма, описанные Марксом, продолжают проявляться в новых формах. Феномен отчуждения труда не только сохраняется, но и приобретает новые измерения в условиях цифрови-

зации экономики и изменения характера труда, что подтверждается мнением 76 % респондентов.

Особенно остро проблема отчуждения проявляется в IT-индустрии, гиг-экономике и при удаленной работе, создавая новые формы разрыва между работником и результатами его деятельности. Классовая структура общества, хоть и претерпела модификацию, остается фундаментальной характеристикой современной социально-экономической системы, что признают 85 % опрошенных. Появление прекариата и новых форм трудовых отношений демонстрирует не преодоление, а трансформацию классового деления. Исследование подтверждает актуальность марксистской теории концентрации капитала – 87 % респондентов отмечают растущий разрыв между богатыми и бедными.

Глобализация экономики и развитие транснациональных корпораций соответствуют логике капиталистического накопления, предсказанной Марксом. Периодические экономические кризисы, включая последние глобальные потрясения, демонстрируют системные противоречия капиталистической системы, что согласуется с теорией кризисов Маркса. Современные технологические изменения, автоматизация и развитие искусственного интеллекта создают новые противоречия между трудом и капиталом, что вызывает опасения у 61 % опрошенных.

Выявленные различия в оценке актуальности марксистской теории между различными социально-демографическими группами свидетельствуют о том, что восприятие социально-экономических проблем имеет четкую социальную обусловленность, что само по себе подтверждает один из ключевых тезисов Маркса о связи общественного бытия и общественного сознания. Использование социологического опроса для изучения актуальности марксистской теории представляет собой продуктивный методологический синтез, позволяющий операционализировать теоретические концепты Маркса в контексте современного общества и эмпирически верифицировать их актуальность через анализ массового сознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богданов А.А. Тектология: Всеобщая организационная наука: в 2 кн. М.: Экономика, 1989. Кн. 1. 304 с.
2. Бузгалин А.В. Глобальный капитал: в 2 т. / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. Т. 1. 640 с.
3. Бузгалин А.В. Глобальный капитал: в 2 т. / А. В. Бузгалин, А.И. Колганов. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2015. Т. 2. 904 с.
4. Бухарин Н.И. Экономика переходного периода. М.: Государственное издательство, 1920. 157 с.
5. Готлиб А.С. Качественное социологическое исследование. Познавательные и экзистенциальные горизонты. 2-е изд., доп. Самара: Универс-груп, 2020. 448 с.
6. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. 6-е изд. М.: КДУ, 2019. 296 с.
7. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. М.: Российская политическая энциклопедия, 1997. 468 с.
8. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М.: Политиздат, 1974. 271 с.
9. Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: Введение в социальную и политическую теорию. М.: УРСС, 2001. 240 с.
10. Кагарлицкий Б.Ю. Политэкономика революции. М.: Алгоритм, 2007. 576 с.
11. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 2-е изд. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. 281 с.
12. Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полное собрание сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат, 1969. Т. 27. С. 299-426.
13. Лифшиц М.А. Карл Маркс: Искусство и общественный идеал. М.: Художественная литература, 1972. 471 с.

14. Маркс К. К критике политической экономии. М.: Политиздат, 1977. 229 с.
15. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. М.: Эксмо, 2019. 1200 с.
16. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 2. М.: Эксмо, 2018. 1200 с.
17. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 3. М.: Эксмо, 2017. 1168 с.
18. Маркс К. Манифест Коммунистической партии / К. Маркс, Ф. Энгельс. М.: АСТ, 2020. 448 с.
19. Маркс К. Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1955. Т. 3. С. 7-544.
20. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Сочинения. М.: Политиздат, 1974. Т. 42. С. 41-174.
21. Маслова О.М. Познавательные возможности открытых и закрытых вопросов // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2016. № 43. С. 81-109.
22. Мавлетова А.М. Социологические опросы в сети Интернет: возможности и ограничения / А.М. Мавлетова, Н.Г. Малошонов // Социологические исследования. 2017. № 3. С. 78-87.
23. Могильчак Е.Л. Выборочный метод в эмпирическом социологическом исследовании. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 120 с.
24. Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 568 с.
25. Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. 3-е изд. М.: Мысль, 1986. 462 с.
26. Османов Т.Э. Особенности применения телефонных опросов в социологическом исследовании // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2018. № 4. С. 71-84.
27. Рогозин Д.М. Методический аудит массового опроса / Д.М. Рогозин, А.Ю. Мягков, К.В. Шмерлина. М.: Общественное мнение, 2016. 520 с.
28. Сатаров Г.А. Проблемы и методы изучения латентных социальных процессов // Социологические исследования. 2017. № 10. С. 3-13.
29. Семенов В.С. Капитализм и классы: Исследование социальной структуры современного капиталистического общества. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 400 с.
30. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М.: NOTA BENE, 2018. 223 с.
31. Тихонова Е.В. Методология и методы социологического исследования. М.: Академия, 2016. 368 с.
32. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. 2-е изд. М.: КДУ, 2018. 292 с.
33. Формирование философии марксизма. URL: <https://fil.wikireading.ru/13428?ysclid=lwc4dwpqxqg151658750>.
34. Ходанович В.Н. Некоторые аспекты теории идеологии в работе К. Маркса и Ф. Энгельса "немецкая идеология" // Современные проблемы и пути их решения в науке, производстве и образовании. 2019. № 8. С. 179-183.
35. Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях // Социальная реальность. 2017. № 4. С. 89-109.
36. Шуклина Е.А. Технологии социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 192 с.
37. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. 6-е изд. М.: Омега-Л, 2012. 567 с.
38. Geeksforgeeks // Marxism: Meaning, History, Principles, Examples and Criticism. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/marxism-meaning-history-principles-examples-criticism> (дата обращения: 07.01.2025).
39. Investopedia // Marxism: What It Is and Comparison to Communism, Socialism, and Capitalism. URL: <https://www.investopedia.com/terms/m/marxism.asp> (дата обращения: 07.01.2025).
40. Perry M. Marxism and history. Springer Nature, 2021. 203 p.

Поступила в редакцию: 12.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Шамур Ф., 2025.